

PROIBIDO COLECIONAR!

*Barbara Elisabeth Neubarth**

RESUMO

O presente artigo apresenta a história sintética da *Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro* e a organização de seu acervo (desenhos, pinturas, bordados e textos) como possibilidade de construção de sentido e inserção de pacientes institucionalizados, subvertendo este avesso da sociedade que é um manicômio.

Palavras-chave: reabilitação psicossocial; colecionismo; reforma psiquiátrica.

FORBIDDEN TO COLLECT!

This article presents the brief history of the *Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro* and the organization of its collection (drawings, paintings, embroideries and texts) as a possibility of developing a meaning and the insertion of institutionalized patients, subverting this adverse society that is the hospice.

Key words: psychosocial rehabilitation; collection; psychiatric reform.

Negro, pobre, claudicante, aproximadamente dezoito anos, dizendo palavras desconexas, agressivo. O médico que o atende lhe pergunta:

– O que é isto rapaz?, Apontando para a mão fechada que esconde um objeto de cor vermelha.

Zelão, parecendo surpreendido, pára de bater na mesa, respondendo com voz quase inaudível:

– É um carrinho.

Abre lentamente a mão, onde aparece um pequeno carrinho vermelho, no qual se observa a falta de uma das rodas.

* Psicóloga do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Porto Alegre. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufrgs. E-mail: barbaraneubarth@brturbo.com.br

- Da minha coleção, acrescenta em seguida, com um leve sorriso no canto dos lábios.

- Aqui, é proibido colecionar!, afirma o médico com veemência.

FORA E DENTRO

O diálogo acima, se não de todo verdadeiro, serve como metáfora de uma certa prática exercida em determinadas instituições de saúde ou doença, nas quais, em nome de uma organização disciplinadora os sujeitos são moldados, regulados, controlados nos gestos, nos hábitos, nos sentimentos, nas condutas. Se esta estratégia sobre os corpos é parte do conjunto das estratégias de *formação/constituição* do sujeito moderno, nos hospícios ela se apresenta sob a tentativa de construção de sujeitos mentalmente hígidos. Birman afirma que a psiquiatria, como discurso da moralidade, tem por objetivo “uma ortopedia dos espíritos e uma pedagogia moral das paixões” (Schiavoni, 1997)

Assim sendo, a psiquiatria surgida há cerca de duzentos anos na França, de acordo com Antunes (2002):

(...) inaugura-se com dois campos de atuação: o das práticas assistenciais aos doentes e o da higiene. Esta entendida como um conjunto de teorias e práticas, instituídas pelo saber médico, que pretendem dar conta de sanear e regulamentar o espaço social, através do individual e do coletivo.

Mas, se a reforma pineliana liberou os loucos das masmorras e das correntes de ferros que os prendiam, o que se observou é que, de outro lado, ela abriu espaço para o desenvolvimento de toda uma gama de novas tecnologias destinadas ao seqüestro, contenção e isolamento - são cadeias mais sofisticadas, mais sutis, mais perversas, mais cruéis, porque invisíveis (Schiavoni, 1997).

No caso dos hospícios brasileiros, sublinha Schiavoni (1997), este movimento de reafirmação do potencial normativo social se caracteriza por sua função eminentemente segregadora e de simples reclusão asilar, sendo a exclusão um dos seus mais fundamentais papéis. Ou seja, o hospício, este dispositivo da modernidade, serviu para enclausurar os sujeitos da desrazão – os loucos, aqueles que não se adaptavam *às novas razões do trabalho e do mundo burguês*, favorecendo *a ordem e o progresso*. Para tanto, nestes lugares, a proposta terapêutica deveria incluir, segundo Pereira (2002, p. 36):

o afastamento do doente de seu meio original e proporcionar-lhe um ambiente higienizado, física e mentalmente saudável, onde ele possa recuperar os bons valores morais perdidos.

Neste sentido, basta atravessar os altos muros do manicômio, desde o momento de sua internação, para o alienado ser despido do que é seu, seus pertences serão imediatamente, confiscados, iniciando, literalmente, pela troca da roupa do corpo, que é substituída por um uniforme.

Franz (1985, p. 198) critica os tratamentos da moderna psiquiatria, que nos hospi-tais psiquiátricos não permitem ao paciente portar objetos pessoais no seu quarto, a título de protegê-lo. Segundo a referida autora,

já ouvi muitas e muitas vezes dos pacientes, que a partir desse momento, em que lhes são tirados seus pertences, eles se sentem condenados, como se isso fosse o fim, e que daí estão perdidos.

Moffatt (1980) faz alusão à necessidade que o sujeito internado tem de carregar objetos junto ao corpo, isso em decorrência do baixo nível de territorialidade destes sujeitos, que se limita, quase exclusivamente, à sua cama.

Por isso, é preciso que Zelão entregue seu carrinho vermelho.

Do lado de fora dos muros do hospício, no entanto, o que se observa é uma sociedade que se caracteriza por ser, cada vez mais, consumista. Onde só o que parece importar é o ter. E para isso é preciso comprar, exhibir, ser dono, ostentar e também colecionar. São freqüentes os sujeitos que colecionam quadros ou carros ou roupas ou sapatos ou jóias. O termo coleção é aplicado inclusive no sentido de dar destaque para o lançamento de roupas, de discos, de livros, de carros, estimulando-se, em nossa sociedade narcísica, esta *cultura* do colecionar, que se inicia sutilmente com as crianças, incentivadas a colecionarem figurinhas de diversos álbuns. São objetos de desejo que fazem a criança permutar, vender, comprar e, às vezes, até roubar, tudo valendo para ter uma coleção. Esta, *mania* de colecionar, é, pois, predicado que caracteriza o homem nos tempos atuais.

Ana Janeira (2004) afirma que, para se colecionar

são precisos dispositivos financeiros que permitam mecanismos de aquisição (coleta, compra, troca) e conservação, ambos requerendo conhecimentos que facultem as opções de escolha, os requisitos de manutenção e a disponibilidade de apropriação dos objetos.

Em decorrência disso, quanto mais o sujeito se encontra na base da pirâmide econômica menos pode *dar-se ao luxo* de colecionar. Neste sentido, o ato de colecionar imprime status ao colecionador.

Contudo, os hospícios são instituições que estão no avesso desse social. Nestes lugares os tais sujeitos, que não se adequaram às novas normas, e que por esta conduta higienista foram tirados da sociedade, devem se manter espoliados dos seus pertences, dos seus movimentos, dos seus desejos. Quando é internado, o sujeito fica em estado de suspensão. Ele deve fazer o que lhe determinam, e não deve ter nada, guardar nada.

Voltando a nosso personagem. Zelão, ao cruzar o muro, ouve a seguinte ordem:

- Fica aí sentado, fica calado, não te mexe, entrega teus objetos.

Que avesso de sociedade é este?

Os centenários manicômios espalhados pelo mundo são locais onde é proibido colecionar. Nestes lugares encontram-se os sujeitos que não podem se apropriar nem do lixo para montar algum tipo de coleção. Quando o fazem, os olhos atentos da eficiente equipe de enfermagem logo promovem mutirões de limpeza, em nome da higiene.

Para romper tais barreiras é preciso a ousadia de um Artur Bispo do Rosário, que, da ordenação compulsiva de objetos de sucata, criou uma obra que o inscreveu, inclusive, em uma Bienal de Veneza. Ou a coragem e obstinação da psiquiatra Nise da Silveira, que no Hospital Psiquiátrico Pedro II do Rio de Janeiro iniciou uma das mais interessantes coleções de trabalhos, inclusive obras de arte, que fizeram com que Emílgio, Fernando Diniz, Adelina e tantos outros, se inscrevessem como sujeitos de sua história. Foi através de pincéis e tintas que foram feitas *escavações* no inconsciente daquelas pessoas, trazendo à tona histórias de vida até então não reveladas.

No Rio Grande do Sul, um grupo de quatro funcionárias da Secretaria da Saúde dá início, em 1990, a Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro¹ (HPSP). Dos trabalhos aí realizados somam-se em torno de 50 mil peças. As coleções, por autor, são o início da escavação. Matéria ainda bruta, que vem sendo inventariada.

UMA PRIMEIRA OLHADA

O desafio que a doença mental impõe à sociedade é grande e são muitas as divergências conceituais sobre suas causas, conseqüências e tratamento. As

¹ Inaugurado em 29 de junho de 1884.

tentativas de mudança nesta área têm, em Silveira (1992, p. 14), uma precursora. Para ela, torna-se necessário, por princípio, a

abolição dos métodos agressivos, do regime carcerário e a mudança de atitude face ao indivíduo que deixa de ser o paciente para adquirir a condição de pessoa com direito a ser respeitado.

Desde 1946, seu profícuo trabalho resulta no Museu de Imagens do Inconsciente, que reúne um acervo de 300 mil peças. Para Nise, é através da expressão plástica que se tem uma leitura diferenciada do sujeito portador de sofrimento psíquico, de seu mundo tão pouco acessível às abordagens lógico discursiva. Em seu atelier, as atividades não devem ser vistas como método subalterno, destinado apenas a *distrain*, mas como um método utilizado com intenção psicote-rá-pica - de grande utilidade em hospitais públicos sempre superpovoados, onde a psicoterapia individualizada é impraticável (Silveira, 1992, p.18).

as pinturas de um mesmo autor, tal como os sonhos se examinados em série revelam a repetição de motivos e a existência de uma continuidade no fluxo de imagens do inconsciente. A tarefa do terapeuta será estabelecer conexões entre as imagens que emergem do inconsciente e a situação emocional vivida pelo indivíduo.

Assim, afirmava ela (Silveira, 1992, p. 30):

O terapeuta que deseja verdadeiramente entrar em contato com o seu do-ente terá de aprender a decifrar as imagens que ele pinta ou modela, terá de aprender a ler sua expressão corporal, a captar as veladas expressões de suas tentativas de comunicação.

O grupo dos inconformados com esta visão manicomial tem nomes de expressão como Basaglia, Cooper, Laing, para citar os mais recentes, entre os estrangeiros. Em nosso meio, na década de 30, Ulisses Pernambuco instalou um esboço de praxiterapia e uma escola para psiquiatras, onde se destacava a preocupação com os fatores interpessoais e sócio-culturais dos distúrbios psiquiátricos (Costa, 1987).

No Rio Grande do Sul,, considerando o art. 2º da lei estadual de nº 9716, de 7 de agosto de 1992 (Rio Grande do Sul, 1992), que propõe a criação, entre outros, de “centros de convivência e oficinas de atividades construtivas e similares”, tem-se a Oficina de Criatividade do HPSP, um espaço de convivência

e respeito, onde a expressão serve de veículo para despotencialização de diferentes sintomas psíquicos. Atendendo basicamente aos moradores do referido hospital,² o trabalho desenvolvido na Oficina de Criatividade tem aplicação também no tratamento de pessoas internadas na área hospitalar e pacientes atendidos em seu ambulatório, que são preferencialmente moradores do bairro Partenon.

O trabalho da psiquiatra Nise da Silveira tem servido como norte para as atividades da Oficina de Criatividade do HPSP, cujo principal objetivo é, conforme diz Jung, resgatar o *germe criador*, que é inerente a cada indivíduo.

Segundo Herbert Read (1983, p. 15)

a psique fragmentada também deve ser reconstruída e só a terapia criativa que chamamos arte oferece essa possibilidade.

Na atual etapa de estruturação da Oficina, o material reunido no acervo tem sido identificado e empacotado por autor. No momento, através de estudos e discussões de casos, iniciamos a difícil tarefa de decifrar a língua-gem dos símbolos. No processo de discussão e análise, algumas posturas foram adotadas.

A Oficina configura-se como um espaço onde o indivíduo tem liberdade de se exprimir: é ele quem escolhe o material com o qual vai trabalhar e o que quer expressar. Pela sua importância terapêutica são empregados desenho, pinturas, modelagem, bordados feitos a partir de riscos executados pelos próprios frequentadores. Utilizando-se dessas formas de expressão, acredita-se que o doente cataliza o que, muitas vezes seria penoso, através da linguagem verbal.

Com quatorze anos de funcionamento, a Oficina de Criatividade do HPSP é mais uma alternativa de tratamento para as pessoas portadoras de sofrimento psíquico e tem por objetivos básicos:

- a) Acompanhar a evolução de casos clínicos objetivando a compreensão do processo psicótico e seu tratamento, a partir de imagens espontaneamente desenhadas, pintadas ou modeladas.
- b) Estimular o fortalecimento do ego e o avanço no relacionamento social, levando em consideração as possibilidades adaptativas atuais do sujeito.

² O Hospital Psiquiátrico São Pedro abriga em torno de 500 (quinhentos) moradores, de classe social baixa, na sua maioria abandonados pelas suas famílias, e que aí residem, em média, há mais de trinta anos.

APROXIMANDO O OLHAR

Em agosto de 1989, organiza-se no HPSP um espaço de artes plásticas, através da contratação de duas estagiárias do Instituto de Artes, que inicialmente conheceram e avaliaram os moradores dentro das Unidades de Internação da área asilar. Quatro meses depois, abre-se, a Oficina de Artes, com duas turmas de oito e sete freqüentadores cada uma.

No ano de 1990, a Oficina receberá um grande incentivo saindo de um prédio na área asilar para uma sala no primeiro andar do prédio central. A sala rosa, com iluminação e espaços adequados, oferece lugar para mais fre-qüenta-dores. O grupo de trabalho se amplia tendo a Oficina de Artes transformado-se em Oficina de Criatividade, com a proposta de atendimento a moradores internos no HPSP, egressos, funcionários, residentes e comunidade em geral.

Na década de 90, os princípios teóricos e políticos da VIII Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 1994) dão suporte para propostas inovadoras de atendimento aos usuários do HPSP.

A Oficina de Criatividade é um espaço de freqüência livre, e a cada turno comparecem em torno de 25 pessoas, entre homens e mulheres. Este número não é maior, pois são muitos os idosos com dificuldade de locomoção e os deficientes físicos

No ano de 2000, por ocasião dos dez anos da Oficina, um curso com a equipe do Museu de Imagens do Inconsciente marcou a ampliação do espaço para Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira, agora ocupando um espaço que servirá como centro cirúrgico. No térreo são diversas salas com grandes mesas, bancos de madeira e alguns cavaletes, em que, reunidos por faixa etária, os freqüentadores da Oficina se envolvem em uma série de atividades. No segundo piso está o acervo - os trabalhos realizados nestes quatorze anos.

Na Oficina, afluíram não só os que queriam expressar-se plasticamente, mas um número considerável de pessoas que se sentiam atraídas pelo *clima* ali reinante – além de um aparelho de rádio, chimarrão e a forma especial de atendimento. Pois mais do que uma psicoterapia de interpretação, o que se desenvolve ali é o que Stolern (1989) denomina de *psicoterapia da atenção*: é um partilhar temporariamente e um experimentar os seus sentimentos, quanto à qualidade e não à quantidade, o tipo e não o grau.

Assim, ao longo desses anos, os freqüentadores estabeleceram uma relação com o espaço da Oficina, que se traduz em uma série de situações significantes.

Romilda guarda uma cópia da chave, que dá acesso ao seu quarto na Oficina. Maria tem cerca de vinte sacolas com roupas, em uma peça ao lado da Oficina criando uma relação de pertinência. Ela sabe que seus pertences não serão removidos daquele local, sem seu prévio consentimento. Em dias de festa no Hospital, Domingas em à Oficina, vestir sua melhor roupa, por ela escondida entre desenhos e pinturas.

E os sinais mais expressivos, muitas vezes, partem daqueles que não ouvem, nem falam. Verinha se despede com beijos, que não aceita que sejam à distância, e sim beijos estalados na face. Waldemar, um baixinho de aproximadamente 1,30 m, coloca a cabeça, procurando um achego. São diferentes manifestações de carinho, que demonstram a importância do espaço na vida daquelas pessoas.

Entre os parâmetros apontados no livro *Teoria e técnica da arte-terapia*, a dimensão-tempo é um fator considerado relevante na organização de um ateliê (Pain, & Jarreau, 1996). Falar desta questão em um hospital com as características do São Pedro, gera uma feição particular que pode ser assim descrita, de acordo com Mauer e Resnizky (1987, p. 25):

o internado recluso vive atemporalmente. Espera aquilo que não chegará nunca, o dia de sua volta. O tempo se congela, já que a passagem dos dias, dos meses, dos anos não produz mudanças no sentido de seu crescimento e maturação. Em realidade, esta vivência do tempo como algo fixo produz no enfermo, e também, por certo, nos que o assistem, uma progressiva deterioração.

Para a maioria dos moradores do Hospital, o tempo se divide pelas refeições do dia e pelo maior ou menor número de técnicos que estão no hospital (dias da semana ou fins de semana).

Senhor Luiz tem 72 anos de idade e há 50 anos mora no São Pedro. Quando perguntado sobre quantos anos tem, ele diz “Vinte e dois” – a idade que tinha por ocasião de sua internação.

Entre os poucos que conhecem as horas e os dias está Léa. Diariamente coloca data em um quadro verde, resquícios de seu tempo de professora primária.

Outro que se mantém ligado ao calendário é o Sr. Dalmácio. Espanhol radicado no Brasil há mais de quarenta anos comparece a Oficina para, ao lado da data escrita pela Léa colocar a feira-livre correspondente aquele dia na Espanha. Na infância, Sr. Dalmácio acompanhava seu pai em diferentes feiras livres onde vendiam cabras. Além de manter este laço

com a terra natal, o Sr. Dalmácio só aceita desenhar o mapa de sua terra natal.

Diariamente, Verinha surda-muda chega às 8h e já quebrou o trinco da porta da oficina, no afã de entrar para, através da atividade de expressão plástica, conseguir aplacar, suas inúmeras dores físicas e psicológicas.

Tendo, pois, como paradigma o trabalho de Nise da Silveira, conforme explicitado no seu livro *Museu de imagens do inconsciente* (Silveira, 1994), tem-se como norte na Oficina de Criatividade que:

A expressão plástica é um método não-agressivo;

Já que a comunicação com o esquizofrênico tem um mínimo de probabilidades de obter êxito, se for iniciada num nível verbal, partindo do nível não verbal pode oferecer-se atividades (desenho, pintura, modelagem) que permitem a expressão de vivências não verbalizáveis por aqueles que se acham mergulhados na profundidade do inconsciente;

A pintura proporciona esclarecimentos para compreensão dos processos psicóticos e constitui-se igualmente agente terapêutico, pois as imagens nela objetivadas tornam-se passíveis de uma certa forma de trato, ainda que não haja nítida tomada de consciência de suas significações;

As atividades expressivas servem como medida preventiva contra recaída à condição psicótica. A oportunidade que o indivíduo tem de, na internação, descobrir as atividades criativas poderá abrir-lhe novas perspectivas de aceitação social através da expressão artística ou munir-lo de um meio ao qual poderá recorrer sozinho para manter seu equilíbrio psíquico;

Analisando os trabalhos em série é possível aprender o fio mítico *que dá sentido ao processo psicótico*.

Este modelo é síntese de um saber não restrito aos manuais de Psiquiatria e Psicologia convencionais, mas vai mais a fundo em diferentes áreas do conhecimento, tais como a Arte e a Mitologia.

O ENCANTO DA COISA DESEJADA³

“A prática de colecionar retira os objetos do fluxo natural da existência rumo à destruição, sendo uma alegoria da morte”, afirma Tadeu Chiarelli no Catálogo da Exposição *Apropriações Coleções*. Em nosso caso, os freqüen-

³ Parodiando Mário Quintana.

tadores da Oficina, que são sujeitos que vivem no avesso do ter, as coleções montadas a partir de seus trabalhos, os colocam no fluxo da vida.

Luiz Guides, um de nossos *artistas*, passou a ser conhecido depois que expôs seus trabalhos em diferentes espaços de arte, na cidade. Duas de suas obras são capa de livros editados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (cf. Fonseca & Kirst 2003, Fonseca & Engelman. 2004).

No texto *Questionamentos ao Saber-Poder do Coleccionismo Moderno*, Ana Janeira (2004) apresenta pontos interessantes sobre este que é um fenômeno da modernidade – o colecionismo. Na base deste processo está a superação do “olhar/ ver” pelo “observar/ experimentar” que vai desembocar no “saber/ poder”, diz a autora.

Na relação saber/ poder insere-se a vontade de mostrar e de se mostrar. No caso do senhor Luiz Guides, este mostrar e se mostrar acontece de forma muito sutil: um leve sorriso, quando é cumprimentado pelo seu trabalho, é a pista do quanto lhe agrada tal situação.

Diferente dele é Maria, surda-muda ela convida com veemência, puxando firme pelo braço, a todos os visitantes da Oficina para que apreciem seus trabalhos, em uma exposição, retrospectiva, dos seus quatorze anos de Oficina.

Mas o efeito que extravasa quando nossos *artistas* estão pintando ou desenhando é o prazer de poder observar/ experimentar: este que é o processo de superação do apenas olhar/ ver. Isto é tanto mais tocante, quanto mais vem à memória que, nos primeiros anos de funcionamento da Oficina, foi preciso ser extremamente afirmativo ao encorajar nossos freqüentadores para que, sozinhos, escolhessem o material de trabalho: a folha, o pincel, as tintas. Afinal, nas suas unidades de moradia, *paciente quieto não incomoda*. Felizmente este trabalho, de promover a autonomia através do binômio observar/ experimentar, valorizado desde o início, mereceu um gradativo impulso no Hospital como um todo a partir da implantação efetiva da Lei Estadual da Reforma Psiquiátrica, nos idos de 1999.

Contagiados pelo clima que reina na Oficina, somos tomados - funcionários, estagiários, os amigos - pela admiração aos trabalhos que brotam naquele espaço singular. Subvertendo, então, este avesso da sociedade que é um manicômio, a paixão de colecionar que um dia foi negada a Zelão, se instala, movida que é, pela consistência do esforço de criação daqueles sujeitos. A coleção dos trabalhos do sr. Luiz Guides, da Maria Muda, da Ignorada Verinha, do sr. Frontino, entre outros, assume uma função de ensinar - especialmente ensinar sobre o que há de vida naquele espaço de dor e abandono.

BIBLIOGRAFIA

- ANTUNES, E.H. Raça de Gigantes: a higiene mental e a imigração no Brasil. In: ANTUNES, E.H., BARBOSA, L.H.S., PEREIRA, L.M. de F. *Psiquiatria, loucura e arte*. São Paulo: Edusp, 2002. p. 81-104.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Relatório final da II conferência Nacional de Saúde Mental*. Brasília: Ministério da Saúde, 1994.
- COSTA, N. *Cidadania e loucura*. Petrópolis: Vozes, 1987.
- FONSECA, Tania Mara Galli & ENGELMAN, Selda. (orgs.). *Corpo, arte e clínica*. Porto Alegre: Editora da Ufrgs; 2004.
- FONSECA, Tania Mara Galli & KIRST, Patrícia Gomes (orgs.). *Cartografias e devires: a construção do presente*. Porto Alegre: Editora da Ufrgs, 2003.
- FRANZ, M.L. *A sombra e o mal nos contos de fada*. São Paulo: Paulus, 1985.
- JANEIRA, A. *Questionamentos ao saber-poder do Coleccionismo Moderno*. Lisboa: Notas, 2004.
- MAUER, S. & RESNIZKY, S. *Acompanhantes terapêuticos e pacientes psicóticos*. Campinas: Papirus; 1987
- MOFFAT, A. *Psicoterapia do oprimido*. São Paulo: Cortez, 1980.
- PAIN, S. & JARREAU, G. *Teoria e técnica da arte-terapia*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
- PEREIRA, L.M de F. Os Primeiros Sessenta Anos da Terapêutica Psiquiátrica. In: ANTUNES, E.H., BARBOSA, L.H.S., PEREIRA, L.M. de F. *Psiquiatria, Loucura e Arte*. São Paulo: Edusp, 2002.
- READ, H. *Arte e alienação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
- RIO GRANDE DO SUL. Lei estadual n. 9716. Porto Alegre, *Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul*, 07 de agosto de 1992.
- SCHIAVONI, A. *A institucionalização da loucura no Rio Grande do Sul: o Hospício São Pedro e a Faculdade de Medicina*. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em História da Ufrgs; 1997. (Dissertação de Mestrado, inédito).
- SILVEIRA, N. *Museu de imagens do inconsciente*. Brasília: Minc, Funarte, Ibac; Rio de Janeiro: Editora da Ufrj, 1994.
- SILVEIRA, N. *O mundo das imagens*. São Paulo: Ática, 1992.
- STOLERN, S. *Psicoterapia de problemas múltiplos*. Paris: Press Université de France, 1989.